

УДК 94(620)

КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЕ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛИЯ ЕГИПТА ПОСЛЕ АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

THE COPTIC CHURCH AND ITS ROLE IN PRESERVING EGYPT'S WINEMAKING TRADITION AFTER THE ARAB CONQUEST

Казак Н.А.
Kazak N.A.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли Коптской Церкви в сохранении традиции виноделия после арабского завоевания страны в VII веке. Рассматриваются исторические аспекты развития виноделия в Египте. Цель исследования заключается в выявлении механизмов сохранения и адаптации традиционных практик виноделия среди коптского населения Египта в условиях политических, экономических и культурных изменений, вызванных приходом ислама. Анализируются особенности технологии изготовления вина, способы преодоления барьеров, наложенных новыми правителями, а также вклад коптских монастырей и церквей в сохранение традиций виноделия, которое имело важное литургическое значение для христианской общины.

Abstract. This article explores the role of the Coptic Church in preserving the tradition of winemaking after the Arab conquest of the country in the 7th century. Historical aspects of the development of winemaking in Egypt are considered. The aim of the study is to identify the mechanisms of preservation and adaptation of traditional winemaking practices among the Coptic population of Egypt under the conditions of political, economic and cultural changes caused by the advent of Islam. It analyzes the peculiarities of wine-making technology, ways of overcoming the barriers imposed by the new rulers, and the contribution of Coptic monasteries and churches to the preservation of wine-making traditions, which had an important liturgical significance for the Christian community.

Ключевые слова: Коптская Церковь, запреты, вино, виноград, виноделие

Key words: Coptic Church, prohibition, wine, grapes, winemaking

Виноделие – отрасль хозяйства, известная в Египте с древнейших времен. Вплоть до греко-римской эпохи вино оставалось привилегией древнеегипетской знати и жрецов, символом высокого статуса и религиозных обрядов. Археологи до сих пор находят сосуды с остатками вина в гробницах фараонов, что свидетельствует о сакральном значении напитка. Начиная с эпохи Древнего Египта, повседневным напитком большинства населения было пиво. В греко-римский период вино постепенно вытеснило пиво с позиции массового потребления [3, р. 4]. Этот сдвиг связан с развитием виноградарства и виноделия. Производство стало более организованным и масштабным, благодаря чему вино стало доступно не только элите, но и остальной части населения. При этом вино занимало далеко не только место повседневного употребления. Оно широко применялось в медицине и кулинарии, его использовали как средство обмена, им мог выплачиваться натуральный налог. С распространением христианства значение вина возросло многократно, став неотъемлемым элементом Таинства Евхаристии.

В византийском Египте виноделие было довольно развитым и хорошо организованным. Ситуация во многом изменилась в связи с арабским завоеванием (642 г.). Запрет на употребление вина в исламе повлиял и на его производство на подконтрольных мусульманам территориях. В правление халифа Умара II (717–720) происходит усиление борьбы с нарушениями исламских предписаний, в том числе и торговлей вином. Несмотря на это в ранне-арабский период производство вина сохранялось как важная составляющая экономики. Более того, практиковалась выплата налогов через поставки вина мусульманской администрации и знати [1, с. 24–25]. В порядке насаждения мусульманского благочестия шла борьба с изготовлением вина, что было воспринято христианами как стремление не допустить совершения таинства Евхаристии [2]. Комплекс репрессивных мер включал в себя: обыски в церквях и домах, конфискацию винных сосудов, которые разбивались на глазах у всех или выбрасывались в Нил. Винодельни и питейные заведения громились, виноградники

выкорчевывались, перепаживались или вовсе сжигались. Любой, пойманный на продаже или даже хранении винограда, изюма и меда, а также прочих добавок к вину, подлежал наказанию. Обыскам подвергались не только христианские и еврейские дома, но и мусульманские [4, р. 47].

Одни из наиболее жестоких репрессий были проведены в начале XI века халифом аль-Хакимом. Среди прочего они были направлены против виноделия. Были вырублены виноградники, уничтожены запасы вина, изюма и меда. Особенно ситуация обострилась в конце XIV – начале XV веков. Это был период неурожая и голода, сопровождавшийся болезнями и гонениями на неверных. Христианские кварталы подвергались обыскам в поисках вина. Жесткие дискриминационные предписания и волны репрессий повторялись в 1417, 1419, 1442, 1463 годах. По мнению ряда специалистов, частота появления указов свидетельствовала об их низкой эффективности, что подтверждают и арабо-мусульманские авторы [2].

Несмотря на репрессии и преследования, производство вина в Египте сохранялось. Винодельческие центры располагались по всей дельте Нила, долине реки и в оазисах Западной пустыни. Коптские монастыри и церкви играли ключевую роль в сохранении традиций виноделия. Несмотря на запреты, тайное производство продолжалось. Монахи и верующие тайно давили виноград, чтобы обеспечить необходимое для причастия вино. Литургическое вино описывалось как густое и темное, почти как сироп [4, р. 52].

Кроме того, у коптов существовал, вероятно, исторический опыт производства вина из изюма как альтернативного ресурса. В условиях ограниченного доступа к свежему винограду и постоянных запретов на его выращивание, копты использовали изюм – продукт, который легко хранился и транспортировался. Рецепты предполагали использование изюма, который замачивали, затем отжимали для получения сока и зачастую выставляли для брожения на солнечный свет. Это позволяло им продолжать церковные практики даже при отсутствии свежего винограда и в условиях строгих ограничений.

Коптская церковь играла важнейшую роль в поддержании и развитии традиционной отрасли виноделия в Египте после арабского завоевания. Исторические свидетельства показывают, что несмотря на жесткие ограничения и преследования со стороны мусульманских властей, копты продолжали производить вино, используя различные методы обхода запрета. Важность вина для религиозных церемоний и Таинства Евхаристии способствовала сохранению технологий и рецептов приготовления вина. Использовались альтернативные ресурсы, такие как изюм, позволявшие сохранить древние традиции даже в неблагоприятных условиях.

Таким образом, исследование демонстрирует удивительную устойчивость культуры виноделия и способность религиозной общности адаптироваться к новым политическим условиям. Сохранение традиций производства вина не только позволило сберечь важные элементы культурного наследия, но и обеспечило продолжение религиозной жизни и духовного единства среди христианского населения Египта.

Источники и литература (References):

1. Абд ар-Рахман ибн 'Абд ал-Хакам. Завоевание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса. М.: Наука, 1985. 441 с.
2. Панченко К. А. Коптская Церковь // Православная энциклопедия. URL: <https://www.pravenc.ru/text/2057208.html>.
3. Dzierzbicka D. OINOS. Production and Import of Wine in Graeco-Roman Egypt. Warsaw: University of Warsaw; Raphael Taubenschlag Foundation, 2018. 548 p.
4. Mennat-Allah El Dorry. Wine in Medieval Egypt: The Case of the Coptic Church // Proceedings of the Second International Symposium on Coptic Studies, Steveange Coptic Orthodox Church and Centre, 2013. P. 45-53.